

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Бабичева Ирина Вячеславовна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры Социально-гуманитарных наук
Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе
Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20732808>

Современная система высшего технического образования развивается в условиях активной цифровизации, технологической модернизации и усиления требований рынка труда к профессиональной подготовке инженерных кадров. Основной акцент образовательной политики большинства технических вузов смещается в сторону развития инженерных, информационных и технологических направлений подготовки. В связи с этим возрастает объём профильных дисциплин и профессиональных модулей, а гуманитарные дисциплины всё чаще рассматриваются как второстепенный компонент профессиональной подготовки. В результате гуманитарная составляющая образовательных программ постепенно сокращается, а часть дисциплин переводится в элективный или формальный формат изучения. Такой подход может привести к ряду серьёзных последствий, так как социально-гуманитарные дисциплины (философия, история, социология, психология, язык и культура речи) формируют мировоззрение будущего специалиста, развивают критическое мышление, коммуникативные навыки и способность оценивать социальные последствия принимаемых инженерных решений. В этой связи возникает противоречие между усиливающейся технологизацией образовательного процесса и необходимостью формирования гармонично развитой личности будущего инженера.

Таким образом, проблема сохранения социально-гуманитарных дисциплин в программах подготовки специалистов технического профиля требует комплексного научного осмысления и поиска эффективных путей интеграции гуманитарного компонента в современную систему инженерного образования.

Цель исследования заключается в анализе современных проблем сохранения социально-гуманитарных дисциплин в программах подготовки специалистов технического профиля и обосновании их роли в формировании профессиональных и универсальных компетенций будущих инженеров.

В современной научной литературе неоднократно отмечается тенденция сокращения гуманитарной составляющей инженерного образования, связанная с технологизацией высшей школы, модернизацией образовательных программ и усилением практико-ориентированной подготовки специалистов [2,8].

Между тем международные системы аккредитации инженерного образования, такие как АБЕТ, CDIO Initiative и International Engineering Alliance подчеркивают необходимость подготовки инженера широкого профиля, обладающего не только

профессиональными знаниями, но и развитыми коммуникативными, социальными и этическими компетенциями [1, 5, 6].

Исследователи подчеркивают, что снижение роли социально- гуманитарных наук в техническом образовании приводит к ряду негативных последствий. Прежде всего формируется дисбаланс между профессиональными и универсальными компетенциями выпускников. Молодые специалисты обладают высоким уровнем технической подготовки, однако испытывают трудности в области коммуникации, проектного взаимодействия и принятия решений в нестандартных ситуациях [2, 4, 7].

При этом многие авторы указывают на необходимость сохранения социально-гуманитарного компонента в инженерном образовании, поскольку именно эти дисциплины обеспечивают развитие коммуникативных навыков, социальной ответственности, способности к командной работе и формирование профессиональных и общекультурных компетенций выпускников. Знание социально-гуманитарных предметов позволяет будущему специалисту учитывать интересы общества, вопросы устойчивого развития, экологической безопасности и правовые аспекты профессиональной деятельности. Особое значение эти знания приобретают в контексте профессиональной этики, социальной ответственности, понимания культурных различий и оценки общественных последствий технологических решений [3, 6, 8].

Отмечено, что недостаток социально-гуманитарных знаний снижает уровень социальной ответственности инженеров, что может приводить к игнорированию экологических, этических и общественных последствий инженерной деятельности. Ослабляется развитие критического мышления, коммуникативной культуры, навыков социальной адаптации и способности анализировать этические и общественные последствия инженерной деятельности. В результате возрастает риск подготовки узкопрофессионального специалиста, недостаточно готового к работе в условиях сложной междисциплинарной и социальной среды современного общества [4,5].

Несмотря на значимость социально-гуманитарных дисциплин, в современных образовательных программах технических вузов наблюдается тенденция к сокращению их объёма. Данная проблема носит комплексный характер и обусловлена изменением структуры учебных планов, усилением практико-ориентированной подготовки и трансформацией модели формирования компетенций будущего инженера.

Одной из ключевых причин сокращения гуманитарных дисциплин в инженерном образовании является высокая перегруженность современных учебных планов. За последние десятилетия инженерная деятельность значительно усложнилась: расширился спектр технологий, возрос объём профессиональной информации, появились новые направления, связанные с цифровизацией, анализом данных и искусственным интеллектом. Вследствие этого образовательные программы оказались в ситуации постоянной конкуренции за ограниченный объём учебного времени.

В этой связи одной из наиболее распространённых тенденций является сокращение социально-гуманитарных дисциплин до уровня «обязательного минимума». Данная ситуация обусловлена конкуренцией за учебные часы между профессиональными и гуманитарными модулями, а также ориентацией образовательных программ на измеримые профессиональные компетенции. В результате социально-гуманитарный компонент подготовки приобретает формальный характер, что негативно отражается на развитии коммуникативных навыков, профессиональной этики и способности учитывать социальный контекст инженерной деятельности.

Существенной проблемой также выступает фрагментация гуманитарных знаний, при которой социально-гуманитарные дисциплины концентрируются преимущественно на младших курсах и не имеют дальнейшего продолжения в профессиональной подготовке. Подобный подход снижает осмысленность гуманитарного содержания для студентов технических направлений и ослабляет его связь с будущей профессией.

Отдельного внимания заслуживает проблема ослабления экспериментально-исследовательской деятельности в гуманитарных дисциплинах технического образования. Традиционно гуманитарные предметы воспринимаются как теоретические и описательные, что приводит к ограничению использования в них исследовательских, практико-ориентированных и проектных методов обучения. В результате студенты часто осваивают социально-гуманитарные знания в виде готовых теорий и концепций, не включаясь в процесс их самостоятельного анализа, проверки и применения.

Подобная ситуация снижает развивающий потенциал гуманитарных дисциплин. У обучающихся формируется представление о гуманитарных науках как о «второстепенных» и не связанных с реальной профессиональной деятельностью. При этом именно исследовательская работа в гуманитарной сфере развивает критическое мышление, способность к анализу социальных процессов, навыки аргументации и интерпретации информации — качества, необходимые современному инженеру.

Ослабление исследовательского компонента также проявляется в недостаточном использовании методов проектной работы, социологических опросов, кейс-анализа и междисциплинарных исследований в рамках гуманитарных дисциплин. Это приводит к разрыву между гуманитарной подготовкой и будущей профессиональной деятельностью студентов технического профиля.

Особую сложность представляет оценка гуманитарных результатов обучения. В отличие от технических компетенций, гуманитарные навыки и качества трудно формализовать и измерить количественно. Отсутствие единых критериев приводит к субъективности оценивания и формальному характеру аттестации. В международной практике данная проблема решается через использование компетентностных моделей, ориентированных на оценку коммуникации, этического мышления, социальной ответственности и способности учитывать профессиональный контекст, что активно применяется в международных стандартах [1, 6]

Таким образом, выявленные проблемы демонстрируют, что сохранение гуманитарных наук в техническом образовании связано не только с объёмом учебных часов, но и с необходимостью переосмысления самой модели подготовки инженера. Современная инженерная деятельность требует сочетания профессиональных, гуманитарных и универсальных компетенций, обеспечивающих способность специалиста эффективно функционировать в условиях технологически и социально сложного мира.

Список литературы

1. АБЕТ. *Criteria for Accrediting Engineering Programs*. — 2025. — URL: <https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/> (дата обращения: 22.05.2026).
2. Васильева В.Д. Содержание цикла социально-гуманитарных дисциплин в образовательных программах технических вузов: практика и перспектива // *Alma Mater* (Вестник высшей школы). — 2024. — № 1. — С. 41–47.

3. Горбунов В.И., Евдокимова О.К., Минеев А.И. Непрерывное гуманитарное образование в системе подготовки бакалавров технических направлений // *Studia Humanitatis*. 2017.
4. Ивахненко Е.Н., Кузнецова Н.И. О пользе рациональной простоты: как преподавать гуманитарные дисциплины в технических вузах // *Высшее образование в России*. Том 31, № 4 (2022) <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-4-92-99>
5. International Engineering Alliance. Washington Accord. — URL: <https://www.ieagreements.org/accords/washington/> (дата обращения: 22.05.2026).
6. CDIO Initiative. *CDIO Standards 3.0*. — URL: <https://cdio.org/framework-revised-cdio-standards-30> (дата обращения: 22.05.2026).
7. Рябова М.Э. Дисбаланс гуманитарного и технического образования в условиях модернизации высшей школы // *Гуманитарий*. — 2009. — № 2. — С. 18–24.
8. Яковко Т.В. Факторы гуманитаризации технического образования в условиях трансформации форм и средств обучения: социально-философский анализ // *Социально-гуманитарные знания*. 2024. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-gumanitarizatsii-tehnicheskogo-obrazovaniya-v-usloviyah-transformatsii-form-i-sredstv-obucheniya-sotsialno-filosofskiy> (дата обращения: 22.05.2026).